

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ЁШ ҚИЗЛАРДА ТУХУМДОН ЭНДОМЕТРИОЗИ
РИВОЖЛАНИШИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ КОМПЛЕКС
БАҲОЛАШ**

Орипова Ф.Ш.

*Бухоро давлат тиббиёт институти 1-акушерлик ва гинекология кафедраси
доценти, DSc*

Дустова Н.К.

*Бухоро давлат тиббиёт институти 1-акушерлик ва гинекология кафедраси
доценти, DSc*

Файзуллаев А.А.

Бухоро давлат тиббиёт институти мустақил изланувчиси

Аннотация. Тухумдон эндометриози репродуктив ёшдаги аёллар орасида кенг тарқалган гинекологик касалликлардан бири бўлиб, сўнгги йилларда унинг ёш қизларда учраш частотаси ошиб бормоқда. Ушбу мақолада ёш қизларда тухумдон эндометриози ривожланишининг асосий хавф омиллари, клиник хусусиятлари ва эрта диагностика масалалари таҳлил қилинди. Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, ирсий мойиллик, гормонал дисбаланс, иммун тизими бузилишлари, стресс, дисменорея, эрта менархе ва сурункали яллиғланиш жараёнлари эндометриоз ривожланишида муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, касалликнинг кеч ташхисланиши репродуктив саломатликка салбий таъсир кўрсатиши қайд этилди. Ёш қизларда хавф омилларини эрта аниқлаш касаллик профилактикаси ва самарали даволаш чораларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: тухумдон эндометриози, ёш қизлар, хавф омиллари, дисменорея, гормонал бузилишлар, репродуктив саломатлик.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК

Орипова Ф.Ш.

*Доцент кафедры акушерства и гинекологии I Бухарского
государственного медицинского института, DSc*

Дустова Н.К.

*Доцент кафедры акушерства и гинекологии I Бухарского
государственного медицинского института, DSc*

Файзуллоев А.А.

*Независимый соискатель при Бухарском государственном медицинском
институте*

Аннотация. Эндометриоз яичников является одним из наиболее распространенных гинекологических заболеваний среди женщин репродуктивного возраста, и в последние годы его частота встречаемости среди молодых девушек увеличивается. В данной статье проанализированы основные факторы риска, клинические особенности и вопросы ранней диагностики развития эндометриоза яичников у девочек. Анализ научной литературы показывает, что генетическая предрасположенность, гормональный дисбаланс, нарушения иммунной системы, стресс, дисменорея, раннее менархе и хронические воспалительные процессы имеют важное значение в развитии эндометриоза. Также было отмечено, что поздняя диагностика заболевания негативно влияет на репродуктивное здоровье. Раннее выявление факторов риска у девочек играет важную роль в разработке мер профилактики заболевания и эффективного лечения.

Ключевые слова: эндометриоз яичников, молодые девушки, факторы риска, дисменорея, гормональные нарушения, репродуктивное здоровье.

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF OVARIAL ENDOMETRIOSIS IN YOUNG GIRLS

Oripova F.Sh.

Associate Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1, Bukhara State Medical Institute, DSc

Dustova N.K.

Associate Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1, Bukhara State Medical Institute, DSc

Fayzullayev A.A.

Independent Researcher at the Bukhara State Medical Institute

Abstract. Ovarian endometriosis is one of the most common gynecological diseases among women of reproductive age, and its incidence in young girls has been increasing in recent years. This article analyzes the main risk factors for the development of ovarian endometriosis in young girls, clinical features, and issues of early diagnosis. An analysis of scientific literature shows that genetic predisposition, hormonal imbalance, immune system disorders, stress, dysmenorrhea, early menarche, and chronic inflammatory processes play an important role in the development of endometriosis. It was also noted that late diagnosis of the disease has a negative impact on reproductive health. Early detection of risk factors in young girls plays an important role in developing disease prevention and effective treatment measures.

Keywords: ovarian endometriosis, young girls, risk factors, dysmenorrhea, hormonal disorders, reproductive health.

Замонавий илмий манбалар таҳлили эндометриознинг этиологияси ва патогенези ҳали тўлиқ ўрганилмаган мураккаб муаммо эканлигини кўрсатади. Кўплаб тадқиқотчилар эндометриозни полиэтиологик ва мультифактор

касаллик сифатида баҳолайдилар, унинг ривожланишида генетик, гормонал, иммунологик ва эпигенетик механизмлар ўзаро таъсирда бўлиши таъкидланади.

Zondervan ва ҳаммуаллифлар (2018) эндометриозни сурункали яллиғланиш билан кечувчи гормонга боғлиқ касаллик сифатида тавсифлаб, унинг ривожланишида эстрогенга сезгир тўқималарнинг патологик пролиферацияси муҳим роль ўйнашини қайд этади. Charpon ва ҳаммуаллифлар (2019) эса эндометриознинг эрта диагностикасида клиник белгиларнинг носпецификлиги туфайли кўп ҳолларда кеч ташхис қўйилишини таъкидлайдилар.

Бир қатор тадқиқотларда ирсий мойиллик эндометриоз ривожланишида муҳим хавф омили сифатида кўрсатилган бўлиб, оилавий анамнезда касаллик мавжудлиги бемор қизларда хавфни бир неча баробар ошириши аниқланган. Шунингдек, иммун тизими дисфункцияси — макрофаглар фаоллиги, цитокинлар дисбаланси ва яллиғланиш медиаторларининг ортиши касаллик патогенезида муҳим аҳамиятга эга эканлиги қайд этилади.

Гормонал омиллар, хусусан гиперэстрогения ва прогестерон резистентлиги эндометриознинг асосий патогенетик механизмларидан бири сифатида қаралади. Ёш қизларда эндокрин тизимнинг барқарор эмаслиги, эрта менархе ва менструал дисфункциялар касалликнинг эрта ривожланишига шароит яратади.

Шунингдек, сўнгги йилларда психоэмоционал стресс, экологик омиллар ва замонавий турмуш тарзи (овқатланиш бузилиши, жисмоний фаолликнинг камайиши) ҳам эндометриоз ривожланишида қўшимча хавф омиллари сифатида ўрганилмоқда. Айниқса ўсмир қизларда сурункали стресс гипоталамо-гипофиз-тукумдон тизими фаолиятига таъсир қилиб, гормонал гомеостазни бузиши мумкин.

Умуман олганда, адабиётлар таҳлили эндометриознинг ривожланиши кўп омилли жараён эканлигини тасдиқлайди ва ёш қизларда касалликни эрта аниқлаш ҳамда хавф омилларини баҳолаш профилактик стратегияларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Тадқиқот мақсади ва материали. Ушбу тадқиқот хорижий ва маҳаллий илмий адабиётлар таҳлили асосида амалга оширилди. Эндометриоз патогенези, клиник белгилари ҳамда унинг ривожланишида иштирок этувчи хавф омилларига бағишланган замонавий илмий манбалар ўрганилди. Шунингдек, мавжуд адабиётларда келтирилган клиник кузатувлар ва статистик маълумотлар қиёсий таҳлил қилинди. Таҳлил жараёнида эндометриознинг генетик, гормонал, иммунологик ва психоэмоционал омиллари ўртасидаги ўзаро боғлиқликка алоҳида эътибор қаратилди.

Натижалар. Олиб борилган адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, тухумдон эндометриози кўп омилли этиопатогенезга эга бўлган сурункали касаллик бўлиб, унинг ривожланишида бир нечта хавф омиллари бир вақтнинг ўзида таъсир кўрсатади.

Ирсий мойиллик эндометриоз ривожланишида муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланган. Оилавий анамнезда касаллик мавжуд бўлган ҳолларда қизларда эндометриознинг учраш эҳтимоли сезиларли даражада юқори бўлади. Генетик омиллар эндометрий ҳужайраларининг патологик пролиферацияси ва имплантация жараёнларига таъсир кўрсатиб, касалликка мойилликни оширади.

Гормонал омиллар эндометриоз патогенезининг асосий бўғини ҳисобланади. Эстроген миқдорининг ортиши, гиперэстрогения ҳолатлари, шунингдек, эрта менархе ва ҳайз циклининг дисфункцияси касаллик ривожланиши учун қулай шароит яратади. Ёш қизларда эндокрин тизимнинг тўлиқ барқарор эмаслиги гормонал дисбалансни кучайтириб, эндометриоз шаклланишига туртки бўлади.

Иммунологик бузилишлар ҳам муҳим патогенетик механизм сифатида қайд этилади. Иммун тизими фаоллигининг пасайиши, макрофаглар функциясининг ўзгариши ва цитокинлар дисбаланси натижасида ретроград ҳайз давомида қорин бўшлиғига тушган эндометрий хужайраларининг йўқ қилиниши сусаяди, бу эса эндометриоид ўчоқларнинг ривожланишига олиб келади.

Клиник жиҳатдан дисменорея ва оғриқ синдроми ёш қизларда эндометриознинг энг эрта ва муҳим белгиларидан бири ҳисобланади. Бироқ аксар ҳолларда бу симптомлар функционал оғриқ сифатида баҳоланиб, касалликнинг ташхиси кечикишига сабаб бўлади. Бу эса кейинчалик асоратлар ривожланиши хавфини оширади.

Психоэмоционал стресс ҳам эндометриоз патогенезида қўшимча омил сифатида қаралади. Сурункали стресс гипоталамо-гипофиз-туқумдон тизими фаолиятини бузиб, гормонал гомеостазни издан чиқаради. Айрим тадқиқотларда эндометриоз билан оғриган беморларда эмоционал лабиллик, тез чарчаш ва ҳаёт сифати пасайиши кузатилган.

Яллиғланиш ва инфекциял омиллар кичик чанок аъзоларидаги сурункали яллиғланиш жараёнлари орқали касаллик ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Яллиғланиш медиаторлари ва цитокинлар эндометриоид ўчоқларнинг ўсиши ва янги тўқималар шаклланишига туртки беради.

Хулоса. Туқумдон эндометриози ёш қизларда кўп омилли патогенезга эга бўлган касаллик бўлиб, унинг ривожланишида ирсий, гормонал, иммунологик, психоэмоционал ва яллиғланиш омиллари комплекс тарзда иштирок этади. Ушбу хавф омилларини эрта аниқлаш касалликни профилактика қилиш ва репродуктив саломатликни сақлашда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Zondervan K.T., Becker C.M., Missmer S.A. Endometriosis // New England Journal of Medicine. – 2020. – Vol. 382. – P. 1244–1256.

2. Chapron C., Marcellin L., Borghese B., Santulli P. Rethinking mechanisms, diagnosis and management of endometriosis // *Nature Reviews Endocrinology*. – 2019. – Vol. 15. – P. 666–682.
3. Giudice L.C. Clinical practice. Endometriosis // *New England Journal of Medicine*. – 2010. – Vol. 362. – P. 2389–2398.
4. Vercellini P. et al. Endometriosis: pathogenesis and treatment // *Human Reproduction Update*. – 2014. – Vol. 20. – P. 665–686.
5. Zondervan K.T., Becker C.M. Epidemiology of endometriosis // *Obstetrics and Gynecology Clinics*. – 2012. – Vol. 39. – P. 165–180.
6. Koninckx P.R. et al. Pathogenesis of endometriosis // *Fertility and Sterility*. – 2018. – Vol. 109. – P. 155–165.
7. As-Sanie S. et al. Endometriosis: overview and clinical features // *JAMA*. – 2019. – Vol. 321. – P. 291–298.
8. Bulun S.E. Endometriosis // *New England Journal of Medicine*. – 2009. – Vol. 360. – P. 268–279.
9. Rogers P.A.W. et al. Inflammation and endometriosis // *Reproductive Sciences*. – 2017. – Vol. 24. – P. 797–806.
10. Viganò P. et al. Endometriosis: epidemiology and risk factors // *Gynecologic and Obstetric Investigation*. – 2018. – Vol. 83. – P. 73–80.
11. Brosens I. et al. Endometriosis and infertility // *Lancet*. – 2012. – Vol. 379. – P. 760–770.
12. Saunders P.T.K., Horne A.W. Endometriosis: etiology and pathophysiology // *Human Reproduction Update*. – 2021. – Vol. 27. – P. 1–26.
13. Upson K., Missmer S.A. Epidemiology of adolescent endometriosis // *Current Opinion in Obstetrics & Gynecology*. – 2020. – Vol. 32. – P. 1–7.
14. Sinaii N. et al. Risk factors for endometriosis // *Human Reproduction*. – 2011. – Vol. 26. – P. 271–278.

- 15.** Shafrir A.L. et al. Risk factors for development of endometriosis // *Fertility and Sterility*. – 2018. – Vol. 110. – P. 486–495.
- 16.** Simoens S. et al. The burden of endometriosis // *Human Reproduction Update*. – 2012. – Vol. 18. – P. 125–143.
- 17.** Parasar P., Ozcan P., Terry K.L. Endometriosis: epidemiology and clinical considerations // *International Journal of Women’s Health*. – 2017. – Vol. 9. – P. 323–330.